

PENERAPAN BIG DATA ANALYTICS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS OLEH AKUNTAN: STUDI LITERATUR

Yudha Sadry Mezsas Purba¹, Anjeli Roulina Simanjuntak², Gebriella Sitorus³, Okto Subastian Sinaga⁴, Rizki Christian Sipayung⁵

yudhapurba5@gmail.com¹, anjelisimanjuntak08@gmail.com², gebriellasitoruss@gmail.com³, bastian.sinaga@student.uhn.ac.id⁴, rizkichristian@gmail.com⁵

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak

Sering kali akuntan menggunakan analisis manual pada data akuntansi, sehingga tidak efektif dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah memahami peran BDA dalam mendukung akuntan menjadi mitra strategis perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal dan laporan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BDA memungkinkan akuntan untuk menganalisis data real-time, mendeteksi anomali, memprediksi tren, dan membuat keputusan yang lebih tepat. BDA juga membantu meningkatkan efisiensi audit dan pengelolaan risiko, serta mengintegrasikan data keuangan dengan data pemasaran untuk analisis komprehensif. Tantangan utama dalam implementasi BDA mencakup kebutuhan infrastruktur teknologi yang besar, keamanan data, dan biaya. Penerapan BDA dapat mengoptimalkan peran akuntan dalam mendukung strategi bisnis melalui analisis data berbasis bukti, meski diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan implementasi, seperti dengan memanfaatkan teknologi cloud computing dan keamanan canggih. Hal ini menunjukkan bahwa BDA menjadi alat penting dalam transformasi fungsi akuntansi modern.

Kata kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3, Kata Kunci 4, Kata Kunci 5

Abstract

Accountants often relied on manual analysis of accounting data, which was inefficient for decision-making processes. This study aimed to understand the role of Big Data Analytics (BDA) in supporting accountants in becoming strategic partners for companies. The research method employed was a literature review, which examined various sources such as journals and relevant research reports. The findings indicated that BDA enabled accountants to analyze real-time data, detect anomalies, predict trends, and make more accurate decisions. BDA also aided in improving audit efficiency and risk management, as well as integrating financial data with marketing data for comprehensive analysis. The main challenges in implementing BDA included substantial technological infrastructure requirements, data security, and costs. However, adopting BDA optimized accountants' roles in supporting business strategies through evidence-based data analysis. Efforts to address implementation challenges, such as leveraging cloud computing and advanced security technologies, were necessary. This demonstrated that BDA was an essential tool in transforming modern accounting functions.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5.

PENDAHULUAN

Data merupakan salah satu komponen yang paling berharga bagi organisasi di berbagai sektor. Akuntansi berperan sebagai fungsi kunci dalam pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan, tidak terlepas dari dampak revolusi data (Masnoni et al., 2024). Kemunculan Big Data Analytics (BDA) telah membuka peluang baru bagi akuntan untuk mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam skala besar guna menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan strategis (Kurniawan et al., 2023).

Big Data Analytics mencakup teknologi, proses, dan metodologi yang dirancang untuk mengolah volume data yang sangat besar, dengan variasi yang kompleks, dan kecepatan tinggi. BDA dapat digunakan untuk mengoptimalkan audit, mendeteksi anomali keuangan, memprediksi kinerja bisnis, serta mendukung keputusan strategis yang berbasis data (Sinosi et

al., 2022). Akuntan dapat bertransformasi dari sekadar penyedia informasi keuangan menjadi mitra strategis yang berkontribusi langsung pada penciptaan nilai bisnis.

Namun, penerapan Big Data Analytics dalam akuntansi tidak tanpa tantangan. Akuntan dihadapkan pada kebutuhan untuk menguasai keterampilan analitik data, mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam proses kerja, serta memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi data. Oleh karena itu, memahami bagaimana BDA dapat diterapkan secara efektif, serta tantangan yang menyertainya, menjadi penting untuk mendukung peran akuntan dalam era digital ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Big Data Analytics dalam pengambilan keputusan strategis oleh akuntan melalui pendekatan studi literatur. Artikel ini membahas perspektif akuntansi terhadap BDA, peranannya dalam mendukung keputusan strategis, serta tantangan implementasinya, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi praktisi dan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Big Data Analytics dalam pengambilan keputusan strategis oleh akuntan melalui pendekatan studi literatur. Artikel ini membahas perspektif akuntansi terhadap BDA, peranannya dalam mendukung keputusan strategis, serta tantangan implementasinya, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi praktisi dan akademisi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Big Data Analytics dalam perencanaan strategis di bidang akuntansi. Literatur yang dipilih difokuskan pada isu-isu kunci, seperti integrasi teknologi dalam proses akuntansi, peran data dalam pengambilan keputusan, serta tantangan implementasi BDA oleh akuntan.

Proses analisis dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap temuan-temuan literatur yang tersedia, untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan tema utama yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Hasil analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk deskriptif yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat memberikan panduan praktis bagi akuntan serta wawasan strategis bagi pengambil kebijakan dan akademisi. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran menyeluruh yang relevan untuk mendukung transformasi akuntansi di era digital..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Big Data Analytics dalam Perspektif Akuntansi

Big Data Analytics (BDA) adalah pendekatan analitis yang memanfaatkan teknologi canggih untuk memproses dan menganalisis data dalam volume besar, kecepatan tinggi, dan beragam format (Dewi & Dewayanto, 2024). BDA membantu profesional akuntansi untuk menggali wawasan mendalam dari data keuangan dan operasional yang kompleks sehingga akuntan dapat lebih cepat mendeteksi anomali, memprediksi tren keuangan, dan membuat keputusan strategis yang lebih tepat (Saratian et al., 2024). BDA memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem akuntansi tradisional, BDA dapat melibatkan prediksi dan visualisasi tren di masa depan (Lubis & Nasution, 2024). Sistem berbasis BDA juga dapat memproses data tidak terstruktur, seperti komentar pelanggan atau tren pasar, yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem akuntansi tradisional (Mayasari & Agussalim, 2023).

BDA memiliki peran penting dalam proses akuntansi, terutama dalam audit berbasis data. Proses audit dapat ditingkatkan melalui analisis data yang lebih cepat dan akurat, BDA memungkinkan auditor untuk menganalisis seluruh populasi data, bukan hanya sampel, sehingga meningkatkan tingkat keandalan hasil audit (Rezaldi et al., 2024). BDA juga berperan penting dalam mengenali analisis risiko melalui algoritma, algoritma dapat mendeteksi kecurigaan yang dikenal dengan fraud dalam pola anomali algoritma (Dewi & Dewayanto, 2024).

BDA merupakan pendekatan analitis yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, akses data hasil BDA dapat dianalisis secara mendalam sehingga dapat membantu akuntan dalam mengambil keputusan yang lebih informasional (Hwihanus, 2024). Efisiensi waktu juga meningkat dengan proses otomatisasi yang ditawarkan oleh BDA, sehingga akuntan dapat fokus pada analisis strategis (Fadri & Fil, 2024). BDA memberikan wawasan yang lebih holistic dan menawarkan pandangan yang lebih komprehensif terhadap kondisi keuangan perusahaan, termasuk pengaruh faktor eksternal seperti tren ekonomi atau dinamika pasar (Rachma, 2024).

BDA telah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan ternama, salah satu contoh implementasinya yaitu pada sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dengan menggunakan analisis big data (Kushariyadi et al., 2024). Salah satu perusahaan ternama seperti System Application and Product (SAP) telah mengintegrasikan modul analitik canggih ke dalam ERP mereka untuk membantu klien memantau kinerja keuangan secara real-time. Segala keunggulan pada penerapan BDA dapat mengakses dan menganalisis laporan keuangan dengan lebih cepat, sehingga dapat merespons dinamika pasar secara lebih efektif. Big Data Analytics menjadi salah satu alat penting dalam transformasi fungsi akuntansi modern, memungkinkan akuntan untuk menjadi mitra strategis yang lebih bernilai bagi perusahaan.

Big Data Analytics dalam Pengambilan Keputusan Strategis

BDA adalah salah satu komponen yang penting dalam dunia bisnis modern karena kemampuan BDA dalam mengolah dan menganalisis data besar secara akurat. BDA sangat cocok untuk diterapkan dalam perusahaan, karena sistem pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berbasis data dapat menjadi keunggulan kompetitif (Nawawi & Dabella, 2021; Wijayaningsih et al., 2024). Manfaat utama BDA adalah kemampuannya menyediakan analisis data real-time, perusahaan dapat bereaksi terhadap perubahan pasar dengan cepat, memitigasi risiko, dan memanfaatkan peluang yang muncul secara efisien (Tresnasari, 2024; Wali, 2023).

Akuntan berperan besar dalam pemanfaatan BDA agar dapat memberikan wawasan yang mendalam dan berbasis bukti (Berliana et al., 2024). Akuntan tidak hanya berperan sebagai pencatat keuangan, namun juga sebagai mitra strategis yang membantu manajemen perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan (Yulistarini, 2024). BDA sebagai alat analitik dapat membantu akuntan dapat mengidentifikasi area peningkatan efisiensi, memproyeksikan dampak keputusan keuangan, dan memberikan rekomendasi yang terinformasi (Irman Ramdhan Fauzi et al., 2024). Kolaborasi dapat dilakukan antara akuntansi dan fungsi manajemen lain, seperti pemasaran dan operasional. Misalkan data keuangan dapat digabungkan dengan data pemasaran untuk mengevaluasi efektivitas kampanye promosi atau memahami dampak biaya terhadap hasil operasional.

BDA mendukung berbagai jenis keputusan strategis dalam organisasi. Salah satunya adalah perencanaan strategis yang meliputi analisis tren pasar dan kondisi keuangan yang membantu perusahaan merancang strategi jangka panjang yang berkelanjutan (Feriyanto et al., 20224). Algoritma prediktif BDA juga berkontribusi

dalam manajemen risiko strategis, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi profitabilitas atau reputasi mereka (Indarto & Santoso, 2024). BDA juga dapat membantu perusahaan agar dapat mengambil langkah mitigasi yang proaktif. Optimalisasi anggaran juga menjadi lebih efektif dengan BDA, karena data analitik dapat digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya yang paling efisien dan mengurangi pemborosan (Kushariyadi et al., 2024).

Penggunaan BDA dalam pengambilan keputusan dapat meminimalkan bias keputusan yang sering muncul ketika hanya bergantung pada intuisi atau pengalaman pribadi. Keputusan berdasarkan data yang diambil secara objektif dan lebih nyata, mampu mengidentifikasi pola tersembunyi dalam dataset yang kompleks, yang tidak mudah terlihat melalui analisis manual. Pola ini dapat memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan atau tren pasar yang belum diketahui sebelumnya. BDA memungkinkan perusahaan menghasilkan skenario prediktif dan proyeksi masa depan berdasarkan data historis, sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi dengan lebih percaya diri dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Sariwardani, 2024).

Pemanfaatan BDA telah banyak diterapkan di berbagai perusahaan dan memiliki hasil yang prediktif dalam pengambilan keputusan. Studi Literatur yang dilakukan oleh Dzakiyyah et al (2023) menyatakan pemanfaatan BDA pada perusahaan Shopee dapat bermanfaat agar dapat memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, dan merancang strategi yang lebih efektif. Penelitian juga dilakukan oleh Putra et al (2023) yang mengidentifikasi hubungan BDA terhadap kualitas audit pada penerapan instansi pemerintah, hasil penelitian membuktikan bahwa BDA berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syira (2023) yang menyatakan bahwa BDA dalam mengembangkan strategi komunikasi pemasaran memberikan dampak positif baik bagi konsumen maupun perusahaan. Studi kasus yang dilakukan oleh Amanda et al (2024) menyatakan bagaimana BDA diterapkan dengan bantuan Internet of Things (IoT) pada PT Pertamina, kedua komponen tersebut dikombinasikan sehingga dapat memonitoring data secara real-time dan control produksi serta menganalisis data secara akurat. Hasil studi kasus yang dilakukan juga menyatakan PT Pertamina telah mencapai peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan efisiensi biaya di seluruh sektor bisnis mereka. Studi kasus juga dilakukan oleh Purwa Nugraha et al (2023) yang menganalisis interaksi BDA dengan pengambilan keputusan yang memengaruhi kinerja bisnis, hasil studi kasus menyatakan investasi dalam kualitas data dan BDA dapat membantu BPJS Kesehatan mencapai kinerja yang baik di era digital dalam kinerja pengambilan keputusan dan kinerja proses bisnis.

Tantangan dalam Implementasi Big Data Analytics oleh Akuntan

BDA merupakan salah satu elemen yang berpotensi besar dalam transformasi akuntansi modern, namun implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah infrastruktur teknologi, BDA membutuhkan infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data yang besar dan kompleks, yang menjadi kendala bagi organisasi kecil hingga menengah karena keterbatasan dana dan sumber daya (Berliana et al., 2024). Tantangan lain yang signifikan adalah keamanan dan risiko data. Sistem BDA lebih rentan terhadap serangan siber karena data yang besar dan tersebar di berbagai lokasi (Wulan et al., 2024). Risiko keamanan meliputi manajemen akses terhadap BDA yang harus dipastikan hanya pengguna yang tepat memiliki akses terhadap data sensitif tanpa mengkompromikan integritas data membutuhkan pendekatan yang hati-hati.

Tantangan pada implementasi dapat diminimalisir dengan cara berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Teknologi seperti cloud computing dan edge computing dapat membantu mengatasi kendala penyimpanan dan pemrosesan data. Solusi integrasi data modern, seperti middleware atau data lakes, juga dapat menyederhanakan proses integrasi lintas sistem.

Tantangan keamanan dan privasi data dapat diminimalisir dengan cara mengimplementasikan protokol keamanan canggih seperti enkripsi data dan Multi-Factor Authentication (MFA). Kebijakan privasi yang sesuai dengan standar seperti GDPR atau regulasi lokal lainnya juga perlu diterapkan untuk memastikan kepatuhan hukum. Tantangan dalam implementasi Big Data Analytics dapat diatasi dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, memungkinkan akuntan untuk memanfaatkan potensi penuh teknologi ini dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.

KESIMPULAN

Big Data Analytics (BDA) memberikan kontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama bagi akuntan yang kini berperan sebagai mitra strategis manajemen. BDA memungkinkan analisis data besar secara real-time, mengurangi bias, serta meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi keputusan. Tantangan seperti kebutuhan infrastruktur teknologi, keamanan data, dan biaya dapat diatasi melalui teknologi pendukung seperti cloud computing dan protokol keamanan canggih. Dengan demikian, penerapan BDA menjadi esensial dalam transformasi fungsi akuntansi modern untuk mencapai keunggulan kompetitif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Putri, S. A., Arifan, Y. N. M., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Optimalisasi Proses Operasional dengan Menggabungkan Teknologi IoT dan Big Data: Studi Kasus pada PT Pertamina dalam Industri Minyak dan Gas Operational Process Optimization by Combining IoT and Big Data Technology: A Case Study on PT Pertamina in the Oil. *Economics And Business Management Journal*, 3(1), 93–102.
- Berliana, N. W., Nafisca, N. A., & Kusumasari, I. R. (2024). Analisis Big Data Dalam Mempengaruhi Sebuah Pengambilan Keputusan. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 9(9), 41–50.
- Dewi, F. S., & Dewayanto, T. (2024). Peran Big Data Analytics, Machine Learning, dan Artificial Intelligence Dalam Pendeteksian Financial Fraud: A Systematic Literature Review. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–15.
- Dzakiyyah, B. H., Putri, K. D., Salsabila, N. Y., Rafania, T. A., & Prawira, I. F. A. (2023). Pemanfaatan Big Data untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Shopee. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10441–10455.
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Perencanaan Strategis. *Manajemen dan Kepemimpinan*.
- Feriyanto, O., Ilmi, A. N., Aulia, V., Jandriani, L. H., Safitri, S., & Irmayanti, E. (2024). Peran Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Bisnis Melalui Analisis Big Data (Studi Literatur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 602–613.
- Hwihanus, S. E. (2024). Akuntansi Manajemen Strategis. *Akuntansi Manajemen Strategis*.
- Indarto, M., & Santoso, B. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Big Data dalam Pengambilan Keputusan Strategis di Industri Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(4), 1159–1182.
- Irman Ramdhan Fauzi, M. M., Rini, Y. E., & Adawiyah, S. R. (2024). Peran Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dalam Mengoptimalkan Kinerja Keuangan Perusahaan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Ekonomi*, 2(2), 12–22.
- Kurniawan, Y. J., Sjahrudin, H., Nuraeni, Swaputra, I. B., Astakoni, D. I. M. P., & Par, M. (2023).

- Digitalisasi manajemen keuangan. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kushariyadi, K., Nasution, U. B., Prihadini, D., Apriyanto, H., Harmaini, H., & Judijanto, L. (2024). *Business Solution: Teori dan Implementasi Solusi Bisnis Terkini*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Lubis, F. A., & Nasution, M. I. P. (2024). Penggunaan Teknologi Big Data untuk Analisis Prediksi Bisnis. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 667.
- Masnoni, M., Judijanto, L., Moi, M. O., Amyulianthy, R., Asmara, R. Y., & Abdullah, S. (2024). *Teori Akuntansi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mayasari, E., & Agussalim. (2023). Literature Review: Big Data dan Data Analys pada Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(3), 171–187.
- Nawawi, M., & Dabella, Y. (2021). Pengendalian Manajemen dan Keunggulan Kompetitif. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 11–22.
- Purwa Nugraha, F., Ritchi, H., Adrianto, Z., Akuntansi, J. P., & Keuangan, D. (2023). Interaksi Big data, Kualitas Data, dan Kinerja Keputusan: Studi Kasus BPJS Kesehatan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 224–238.
- Putra, N. S., Ritchi, H., & Alfian, A. (2023). Hubungan Big Data Analytics Terhadap Kualitas Audit: Penerapan pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 57–72.
- Rachma, N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Keuangan pada Perusahaan Startup: Sebuah Tinjauan Kualitatif. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(4), 436–450.
- Rezaldi, A. P., Amarullah, R., & Aguspriyani, Y. (2024). Analisis Jejak Digital: Memahami Peran Bukti Audit Dalam Era Big Data. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(3), 91–100.
- Saratian, E. T. P., SE, M., Paroli, H., & SE, M. (2024). *Manajemen Perubahan Digital: Strategi untuk Mengelola Transformasi Teknologi*. Takaza Innovatix Labs.
- Sariwardani, A. (2024). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Manajemen Produksi dan Operasi: Era Revolusi Industri.
- Sinosi, S. M., Moerdianto, R., Pontoh, G. T., & Mediaty, M. (2022). Implementasi Big Data Analytics Dalam Praktik Audit Pada Perusahaan: Literature Review. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 195–203.
- Syira, S. D. (2023). Pemanfaatan Big Data dalam Peningkatan Efektivitas Strategi Komunikasi Marketing Terpadu pada Perusahaan E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(5), 891–900.
- Tresnasari, R. (2024). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi*. Takaza Innovatix Labs.
- Wali, M. (2023). Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wijayaningsih, R., Andini, N., Lestary, R. I., Rahma, A. I. H., Ramadani, N. T., Prawirodinata, J., Fadliansyah, Z., & Maulana, Y. R. (2024). Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam transformasi intelegen bisnis untuk keunggulan kompetitif. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(3), 136–141.
- Wulan, W., Hadita, H., Fauzi, A., Putri, A. M., Fitriyani, F., Astriyani, R., & Cahyani, Y. I. (2024). Tinjauan Ancaman dan Risiko pada Sistem Keamanan Internet of Things, Berbasis Cloud Computing dalam Penggunaan E-Commerce dan Rencana Strategis. *Jurnal Kewirausahaan Dan Multi Talenta*, 2(2), 126–137.
- Yulistarini, D. (2024). Peran Kepemimpinan Strategis dan Perencanaan Keuangan dalam Rantai Pasok Kopi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Kompetitif*, 13(1), 17–28.